

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Ataxanova Dildoraxon Avazbekovna

E-mail: ataxovadildoraxon@gmail.com

**Neyropedagogik, neyropsixologik ta'lim kichik maktab
yoshidagi bolalarning intellektual salohiyatini rivojlanishning
istiqbolli yo'nalishi sifatida**

Abstract

The analysis of individual differences and the development of differential neuropedagogy allows us to identify a number of problems that are directly related to education and help to optimize it. This article talks about the importance of neuropedagogical and neuropsychological knowledge to the individual approach to the educational process.

Аннотация

Анализ индивидуальных различий и разработка дифференциальной нейрпедагогики позволяют выявить ряд проблем, непосредственно связанных с обучением, и способствуют его оптимизации. В данной статье говорится о важности нейрпедагогических и нейropsихологических знаний для индивидуального подхода к образовательному процессу.

Annotatsiya

Individual farqlar va differensial neyropedagogikaning rivojlanishini tahlil qilish bizga ta'lim bilan bevosita bog'liq bo'lgan va uni optimallashtirishga yordam beradigan bir qator muammolarni aniqlash imkonini beradi. Ushbu maqolada ta'lim-tarbiya jarayoniga individual yondashuvda neyropedagogik, neyropsixologik bilimlarning ahamiyati xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: neyropedagogika, neyropsixologiya, neyrodidaktika, neyrofanlar, individual laterial profil.

Ta'lim-tarbiya berish jarayonida neyropsixologik, neyropedagogik bilimlarning ahamiyati shundaki, biz bugungi kunda kelajak avlodni o'qitishda individual yondashuvning samarali jihatlari amaliyotga joriy qilishimiz kerak, endilikda pedagog ta'lim berishda har bir o'quvchining individual-psixologik xususiyatlarini, fizilogik imkoniyatlarini erta aniqlashi va qobiliyatlarini ilk bosqichdanoq to'g'ri yo'naltirib borishi zarur. Bizga ma'lumki, maktab ta'limi davomida bolalarning egallashi kerak bo'lgan o'zlashtirish darajasi turlicha, garchi ularga bir xil ta'lim berilsa-da. Ushbu farqlilik albatta shaxsning individual sifatleri, imkoniyatlari bilan bog'liqdir. Individual yondashuv esa barchaning birdek rivojlanishiga imkon yaratish, o'zlashtirish darajasi yuqori bo'lgan ta'lim oluvchilar sonini oshirish va bu orqali ta'lim berish sifatini va natijasini yaxshilash, sifatli ta'lim olgan va mamlakatimiz taraqqiyotiga o'z xissasini qo'shadigan bo'lajak kasb sohiblarini shakllantirishimizga imkon yaratadi.

Hukumatimiz tomonidan ta'lim jarayonini tashkil etish, ushbu jarayondagi islohotlarni chuqurlashtirish maqsadida qator qonun hujjatlari qabul qilinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2019 yildagi "O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5712-son farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son, hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 25-yanvardagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4963-son qarorlari bu boradagi vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.[1]

2014-yil 6-fevralda birinchi prezidentimiz I.A.Karimov tomonidan O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha

chora- tadbirlar dasturi qabul qilingan bo'lib, ushbu dasturning har bir bo'limi yoshlarning ijtimoiy himoyasi, ularning ta'lim-tarbiyasi, yuksak ma'naviyatli yoshlarni shakllantirishga qaratilgan. Jumladan, dasturning quyidagi boblariga ahamiyat qaratamiz:

- I. "Yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish, demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirish jarayonlarida ularning faoliyatini oshirish;
- II. Yuksak ma'naviyatli, mustaqil fikrlovchi, qat'iy- hayotiy pozitsiya, keng dunyoqarash va chuqur bilimlarga ega bo'lgan vatanparvar yoshlarni tarbiyalash, ularda turli mafkuraviy tahdidlarga qarshi immunitetni shakllantirish;
- III. Yoshlarni ijtimoiy himoya qilish, zamonaviy kasb hunarlarni puxta egallashlari uchun munosib sharoitlar yaratish, ularni ish bilan ta'minlash va tadbirkorlikka jalb etish;
- IV. Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishga qaratilgan ishlarni tizimli yo'lga qo'yish" va boshqalar.

Hozirgi vaqtda bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar soni ortib borayotgani hech kimga sir emas. Ayniqsa, ushbu moyillik ommaviy bog'cha yoshidagi bolalar, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida namoyon bo'lib kelmoqda. Ko'pchilik bolalar maktab ta'limida ayrim muammolarga duch keladilar, asosiy muammolar esa bilimlarni o'zlashtirish jarayoni bilan bevosita bog'liq bo'lib qolmoqda. Maktablarda bilimlar o'quvchiga berilmoqda, lekin natijalar talab darajasida emasligi mazkur ahvolga yanada jiddiy e'tibor qaratishga va zudlik bilan kerakli chora-tadbirlarni amalga oshirishga sabab bo'lmoqda.

So'nggi o'n yilliklarda o'quv jarayonini individuallashtirish nazariy tadqiqotlarda ham, o'qitish amaliyotida ham mustahkam o'rin egalladi. Metodologiya fan sifatida turli xil psixologik xususiyatlarga ega bo'lgan odamlar uchun o'rganishni optimallashtirish maqsadida psixologiyaning turli sohalari ma'lumotlariga asoslangan holda ishlab chiqiladi. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlar yangi tushuncha bilan bog'liq, ya'ni qobiliyatsiz odamlar yo'q, ularga mos kelmaydigan o'qitish usuli mavjud.

Individual farqlar va differensial neyropedagogikaning rivojlanishini tahlil qilish bizga ta'lim bilan bevosita bog'liq bo'lgan va uni optimallashtirishga

yordam beradigan bir qator muammolarni aniqlash imkonini beradi. Ulardan eng dolzarblari quyidagilardan iborat:

1. Chap qo'llik muammosi. Pedagogik jarayonda chap qo'l o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish va ularni o'ng qo'l bilan yozishga majburiy qayta tayyorlashni rad etish kerak. Chap qo'l bolalarni o'ng qo'l bilan yozishga majburan qayta o'rgatish chap yarim sharda katta yuk va uning yanada katta dekompensatsiyasi (moslashmaslik) xavfiga olib keladi. Shu munosabat bilan ota-onalar va o'qituvchilarning e'tibori chap qo'l bolalarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish zarurligiga qaratiladi.

Yeremeyevaning so'zlariga ko'ra ta'lim jarayonida biz dominant qo'lni o'zgartirish orqali muqarrar ravishda miya faoliyatini qayta qurishga olib kelamiz va bunday holatlarda qayta o'qitish jarayoni qiyin kechadi. Shuning uchun yarim sharlar funksional assimetriyasi haqidagi bilimlar zarurdir.

2. Individual lateral profillarni (ILP) og'zaki-mantiqiy ("chap yarimsharning turi") va vizual-mekansal ("o'ng yarimsharning turi") ma'lumotlarni qayta ishlashning turli uslublari bilan bog'lash. Laterallik kognitiv faoliyatning muayyan strategiyasidan yuqori darajada foydalanishni belgilaydi. Kognitiv faoliyatning bola uchun ahamiyatini oshirishga, uning hissiy va qadriyat yo'nalishlarini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim kognitiv moslashuvchanlikni oshirishi, maktab ta'limining muvaffaqiyatini oshirishi mumkin.

3. O'qituvchilar tomonidan o'quv ma'lumotlarini taqdim etishning turli uslublarining mavjudligi va ILPga qarab bunday ma'lumotlarni o'quvchilar tomonidan o'zlashtirish (idrok etish) uslublari o'rganish.

4. Pedagogik jarayonda miya tegishli tuzilmalarining ish qobiliyatini va funksiyalarini, ularning faollashishi va rivojlanishini ta'minlash yoki tiklash uchun maxsus tuzatuvchi - reabilitatsiya choralarini qo'llash zarurati.

5. Adekvat kasbga yo'naltirish faoliyatini o'tkazish va o'quvchilar tomonidan kasbni to'g'ri tanlash uchun individual-psixologik xususiyatlarning lateral belgilar bilan bog'liqligi haqidagi bilimlardan foydalanish zarurati.

Miyaning bir yarimsharlari yoki teng yarimsharlari aniq ustunligi yo'q bo'lgan bolalar o'rganishda eng muvaffaqiyatli hisoblanadi, chunki ularning miyasi ularga ma'lumotni

sinxron (Bir-biriga mos ravishda, ayni bir vaqtda, bab-baravar sodir bo'lgan yoki bo'ladigan) ravishda qayta ishlashga yordam beradi.

Harakat va hissiy sohalarda yarimsharlarning hukmronligini inobatga olib, shaxsda yetakchi qo'l, oyoq, ko'z va quloqni aniqlash mumkin. Yetakchi o'ng ko'z va quloq, o'ng qo'llilarda shartli ravishda chap yarimsharni ustun deyish mumkin. Yetakchi chap ko'z va quloqlilarda, ehtimol, o'ng yarim shar ustun. Yetakchi organlarning turli tarafda ekanligi esa- aralash tipga mansublikdir.

Deyarli har bir odamda yetakchi qo'l, ko'z, quloq va boshqalar mavjud. Agar o'ng juftlashgan organ yetakchi bo'lsa, bu chap yarimshar tomonidan u bilan bog'liq faoliyat turini (motor, vizual, eshitish) ustun ekanligini anglatadi. Ucha eng muhim ko'rsatkich - "qo'l", "ko'zlar" va "quloqlar" deb ataladigan ko'rsatkichlarga asoslanib, tadqiqotchilar shartli ravishda miyaning funktsional assimetriyasining bir nechta turlarini ajratib ko'rsatishadi.

Ammo bunday bo'linish spekulativ(taxminiy) emasmi, bu haqiqatan ham miyaning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqmi?

Mingdan ortiq bolalarning to'liq psixologik tekshiruvi, o'nlab eksperimentlar va kuzatishlar (shu jumladan ensefalografiya bilan bog'liq) olimlarga aniqlangan guruhlar haqiqatan ham funktsional yarimsharlararo assimetriya tabiatida farq qilishini ta'kidlash uchun asos bo'la oladi. Bunday tasniflash dominant qo'lni va o'ng qo'llik darajasini, yetakchi ko'z va quloqni aniqlash bilan bog'liq aqliy faoliyatning xususiyatlarini aniqlashning oddiy va foydali usuli hisoblanadi.

O'ng qo'lning yuqori darajasi chap yarim sharning ortishi bilan bevosita bog'liq. O'ng qo'lning past darajasi o'ng yarim sharning faolligini ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, o'ng va chap yarim sharlar guruhlari turli xil xususiyatlarga ega bo'lgan kichik guruhlarga bo'linishi mumkin. Dominant qo'l, ko'z, quloq, o'ng qo'l darajasining kombinatsiyasi miyaning funktsional assimetriyasi bilan bog'liq. Dominant qo'lni aniqlash uchun maxsus testlar mavjud. Biroq, ular ko'p sonli notanish bolalarni tekshirishlari kerak bo'lgan psixologlarga kerak. Ota-onalar va o'qituvchilar bolani kundan-kunga kuzatib, chap qo'l

yoki o'ng qo'l deb tasniflashlari mumkin. Qaysi qo'li bilan bola odatda kichik narsalarni oladi, qaysi biri xayrlashadi, qaysi biri chizadi, yozadi, to'p tashlaydi va hokazo. Bolalarning 90% dan ortig'i o'ng qo'lidir. Ammo o'ng qo'lni turli darajalarda ifodalash mumkin. O'ng qo'llik darajasini baholash uchun oddiy testlar qo'llaniladi. (Yeremeyeva bo'yicha).

O'ng qo'llik darajasini aniqlash:

1. Bitim kartalari (yetakchi qo'l kartalarni qo'yadigan qo'l).
2. Qo'llaringiz bilan qarsak chaling (yetakchi qo'l tepada).
3. Boltga gaykani burang.
4. O'yinchoq hayvonni silab, uni qo'lingizda ushlab turing (yetakchi qo'l zarbalari).
5. Ignani o'tkazing (bolalar uchun - halqadagi tayoq).
6. Gugurt qanday yoqilishini ko'rsating.
7. Flakondagi tiqinni oching.
8. "Qirq-qirq" o'yinining harakatini bajaring (bir qo'lning barmog'i bilan ikkinchi qo'lning kaftiga doiralari chizish).

Ushbu testlarni o'tkazishda ma'lum qoidalarga rioya qilish kerak.

O'zingizni imkon qadar kamroq ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Elementlar shunday joylashtirilganki, ularni o'ng va chap qo'l bilan olish bir xilda qulaydir. Kichkintoylar o'yin tarzida sinovdan o'tkaziladi. O'smirlar eksperimentning asl maqsadini taxmin qilmasliklari yoki hech bo'lmaganda bu haqda o'ylamasliklari kerak. Misol uchun, siz "gugurtni qanday yoqishingizni ko'rsating" deb aytishingiz kerak, lekin "qutiga gugurtni qaysi qo'l bilan urasiz?" demasligingiz kerak. Oxirgi so'zlarga ruxsat berilmaydi!

Har bir testda bir qo'l ko'proq passiv rol o'ynaydi, ikkinchisi esa faol. Misol uchun, kartalarni muomalada bo'lganda, passiv qo'l kartalarni ushlab turadi, yetakchi qo'l esa ularni tarqatadi. Ip o'tkazishda biri ignani (yoki ipni) harakatsiz ushlab turadi, ikkinchisi esa ignani faol ravishda bog'laydi (yoki igna ko'zini harakatsiz ipga qo'yadi). Shunday qilib, biz bola

miyasining katta yarimsharlarining ixtisoslashuvi axborotni qayta ishlash usuli bilan belgilanadi degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bola miyasining ikkinchi xususiyati shundaki, bolalarda, ayniqsa o'g'il bolalarda chap va o'ng yarimsharlarni (korporus kallosum deb ataladigan) bog'laydigan va interhemisferik o'zaro ta'sir, almashinuv va integratsiyani ta'minlaydigan nervlar to'plami nomutanosib bo'lishi bilan bog'liq.

Neyropedagogika va neyropsixologiyaning rivojlanishi ta'lim bilan bog'liq bir qator muammolarni aniqlash imkonini beradi. Insonning lateral xususiyatlari miya ma'lum sohalarining qisman ustunligini ko'rsatadi bu esa bir qator aqliy jarayonlarni amalga oshirishda individual farqlar mavjudligi bilan bog'liq: diqqat, xotira, fikrlash, his-tuyg'ular, iroda va boshqalar. Neyropedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri o'qituvchi va o'quvchining individual xususiyatlari o'rtasidagi muvofiqlikni o'rganish masalasidir.

Hozirgi vaqtda o'qituvchilar tomonidan o'quv ma'lumotlarini taqdim etishning turli uslublari mavjudligi va individual lateral profillariga qarab talabalar tomonidan bunday ma'lumotlarni idrok etish va o'zlashtirish uslublari haqida aniq gapirish mumkin, chunki ularning nomuvofiqligi kognitiv dissonansga olib kelishi mumkin.

Differensial ta'limning ilmiy asoslanishi har bir o'quvchining individual tipologik farqlari uchun tabiiy shart-sharoitlarni aniqlashni o'z ichiga oladi. Ta'lim jarayonini insonparvarlashtirishni kuchaytirish zarurati o'quvchilarning individual xususiyatlarini to'liqroq hisobga olishni talab qiladi, olingan ma'lumotlardan tabaqalashtirilgan ta'lim va uni individuallashtirish muammolarini hal qilish uchun foydalanish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. www. Lex.uz.
2. Н.В. Чурило “ Нейропедагогика как основа эффективного образовательного процесса ” Беларусь, Минск, БГПУ им. М. Танка.

3. Земш М.Б. “Предпосылки конституирования нейропедагогики в России ”; Международный научно- исследовательский журнал; №4 (46) ▪ 2016
Часть 3 ▪ Апрель.

4. А.В. Цветков “Нейропедагогика для учителей: как обучать по законам работы мозга”; “Спорт и культура-2000”, Москва 2017.

5. Эгамбердиева Н. М, Салиева З.Т, Далимова Н. М. Турдиева Н.М, Рўзиева Г. А, Исмоилова Х. Т. “Инновационные подходы к воспитанию и обучению”, Ташкент – 2020.

**Inson kamoloti va rivojlanishda o'qituvchining
shaxsiy sifatlari va o'rni**

Tojiboyeva Nodira

Andijon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya

Maqola bo'lajak o'qituvchilarning o'quv- tarbiyaviy madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari muammo sifatida asoslandi. Bugungi kunda Oliy ta'lim muassalarida bo'lajak o'qituvchilarning o'quv- tarbiyaviy madaniyatini rivojlantirishning asosiy maqsadi – yosh avlodni har tomonlama yetuk, jamiyatimiz taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan barkamol insonlar etib shakllantirishdir. Barkamol inson o'zida ma'naviy va jismoniy yetuklikni mujassam etadi. Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiya fanini o'qitishga metodik tayyorlash uchun birinchi galda xalq og'zaki ijodi, xalq ertaklari, hikoyalar, afsonalar, ajdodlarimizning ma'naviy merosi hamda tarixiy kitoblar asosiy o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: tarbiya, ta'lim sifati, tarbiy ametodlari, shaxsni tarbiyalash, salohiyat, bola tarbiyasi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillika erishgach, Vatan ravnaqi, millat kelajagi yo'lida mehnat qilib zahmat chekkan , kerak bo'lsa o'z hayotini baxshida etgan buyuk fidoyi allomalarimizning bizlar uchun yaratib, qoldirgan boy ma'naviy, madaniy merosi va tarixi o'zbek xalqi uchun haqiqiy oltinga teng manbaalardir.

Shu o'rinda aytib o'tish joizki, yurt ravnaqi uchun o'zining borki imkoniyatlaridan unumli, vijdonan, to'laqonli foydalanuvchi kasb egalari bo'lmish o'qituvchilar bugungi kunning eng muhim kishisi sifatida gavdalanmoqda. Shu bilan birga ular oldiga yanada katta va ma'suliyatli vazifalar ya'ni, u o'z mutaxassislik bilimlaridan tashqari, inson taraqqiyoti va yuksalishi uchun muhim bo'lgan ta'lim bilan hamohang tarbiya masalasiga jiddiy yondashish vazifasi ko'ndalang qo'yildi.

Ushbu vazifalarga mos ravishda O'zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha Oliy ta'lim konsepsiyasida " Mutaxassis malakasi - chuqur bilim, keng dunyoqarash va kasb tayyorgarligi, kompyuter savodxonligi, o'z bilimini tezlik bilan yangilash va to'ldira olish qobiliyati kabi omillardan tashkil topadi. Shular qatorida o'qituvchilarning intizomi, ma'suliyati ziyoliligi, o'z ishiga, mamlakat mustaqilligiga, Vatan va jahon taraqqiyoti yo'lida

ezgulik va adolatga sadoqat tuyg'ularini tarbiyalash zarur"²⁵ kabi talablar ilgari surilgan.Ushbu fikrlarni biz yanada kengroq talqin etamiz.Ya'ni ushbu vazifa va talablar xatto malakali pedagoglarda ham mujassamlashgan bo'lishi lozim. Negaki aynan ana shu o'qituvchining qo'lga o'sib kelayotgan yosh avlod vakillari topshirilmoqda. Endi u bo'lajak shifokor, olim, mexanik, iqtisodchi va xatto qahramonlarni tarbiyalab yurtimiz uchun foydali ishonchli va kerakli kardlar etib tayyorlaydi.

Dars va darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchilarga bevosita ijobiy ta'sir etuvchi kuchlardan biri bu anashu o'qituvchining tarbiyaviy ta'siri hisoblanadi. Ya'ni u o'zining qarashlari, fikrlari, so'z va iboralari , atrofdagi har bir shaxsga bo'lgan munosabati, faxmi farosati, irodasi orqali ta'sir eta oladi.

Oqituvchi davlatning eng ishonchli vakili bo'lib hizmat qiladi, u o'sib kelayotgan yosh avlodni ta'lim berish va tarbiyalash uchun o'zidagi bor bilimlari kuchli va qalb qo'rining iliq taftini berib g'amho'rlik qiladi.Shuning uchun ham bugungi kunda o'qituvchilarning o'rni eng yuqori cho'qqiga olib chiqish davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Bas,shunday ekan, ta'lim va tarbiya ishlarining yuksalishi ko'p jihatdan o'qituvchining pedagogik qobilyati va qiziqishlariga bog'liq. O'qituvchidagi ba'zi psixik jarayonlar, uning shaxsiy sifatlari mukammal holda jamlanishi aynan qobilyati uchun asosiy omil bo'ladi.

Yosh pedagoglar o'zida ko'nikma va malakalrni yetarli darajada rivojlantira olishi uchun ko'p va samarali mehnat qilishi bilan o'zidagi qobilyatlarini o'z ustida ishlab to'ldira oladi. Bunda uning o'z mehnatini mehnatsevarlikka aylantira olishi, qobilyatini rivojlantirish uchun esa kasbiga nisbatan chuqurroq qiziqib kirishishi bilan bog'lashimiz mumkin. O'qituvchidagi bilimi kasbiga nisbatan ijodkorligi keng ma'lumot va manbaalarga boy bo'lsa, unda anashu bilimlarni o'quvchilarga yetkazib berish ishtiyoqi ham yuqori bo'ladi va o'z fanining haqiqiy ustasi bo'la oladi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy muvaffaqiyatlarini yana bir o'ziga xos jihati shundan iboratki, u o'zidagi bilim, ko'nikmalarini nutqi orqali o'quvchilarga yetkaza olishidir. Nutqning sifatli va jonli bo'lishi o'qituvchidan so'z va gaplarni to'g'rituzishni, talaffuzi aniq va ravon bo'lishini doim nazorat etish orqali mukammallika erishadi. O'quvchi bevosita o'qituvchining ana shu go'zal, ijobiy

²⁵<https://lex.uz/ru/docs/-4545884>

xarakterga ega nutqidan ta'sirlanadi, hursand bo'la oladi, ruhlanadi. Eng asosiysi fanga qiziqishi yanada oshadi. Shu bilan birga o'qituvchiga nisbatan iliq o'zgacha munosabat va hurmat hissi yaxshi shakllanadi. Yoki buning aksi bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun o'qituvchi o'zidagi bilim, fikr, g'oyalarni yaxshi tizimli tarzida yo'lga solishi va yorqin bayon etishi muhimdir. Bunda bo'lajak o'qituvchining nutq sur'ati meyorda bo'lishi, ya'ni tez bo'lmasligi kerak. Chunki o'quvchi tinglayotganda uning uchun yangi jumlar bo'lishi va ushbu bilimlarni o'zlashtirishda shoshilib yaxshi anglay olmaydi. Nutqning cho'zib, bir xil tonda bo'lishi esa o'quvchini zeriktirib qo'yishi mumkin. Shuningdek pedagog nutqidagi fikrlar mantiqligi, ishonch bilan aytilganligi, ta'sir ko'rsatish doirasi nuqtai nazaridan esa intonatsiya ham muhim hisoblanadi. Ya'ni u nafaqat o'zining go'zal xulq odobi bilan fikrlarini bayon etadi, balki o'z nutqi orqali istagi norozilik hislarini va talablarini namoyon etadilar.

Bundan tashqari o'quvchilarga muvaffaqiyatli ta'sir etuvchi kuch bu- pedagogik odob. O'quvchilar bilan to'g'ri munosabatlarni o'rnatish, ularga kerak bo'lsa mehr bilan g'amho'rlik qilish va oqilona insoniylik jihatidan to'g'ri qo'yilgan talablar pedagogning ta'sir ko'rsatuvchi axloqiy me'yori hisoblanadi. O'qituvchi hamisha o'zida pedagogik odobni to'g'ri namoyon qilishi o'quvchilardagi xarakterlarni ijobiy tarbiyalashda dasturul amal bo'lib hizmat qiladi. Ya'ni u nafaqat pedagogik nazariya va amaliy metodlarni o'rganishi va bilishi balki, tarbiya ta'sirini turli usullari orqali bolaga o'tkazishi muhimdir.

Pedagogik odob va psixik bilimlarni o'zida mujassamlashtirgan o'qituvchi o'quvchilarning yoshga oid bilimlarini alohida inobatga olgan holda to'g'ritushunadi va vaziyatni to'g'ri baholay oladi. Xususan, maslahat, talabqilish, buyruq berish, tanbeh berish va rag'batlantirish usullarini ham me'yorida o'zfaoliyati davomida qo'llay biladi. Lekin shu o'rinda K.D.Ushinskiyning " maktabda hazilga yo'l qo'yuvchi jiddiylik hukm surishil ozim, ammo hamma ish hazilga, ermakka, sertakalluflikka, yahshilik muloyimlikka, tartib bachkanalikka aylanib ketmasligi kerak²⁶ deb ta'kidlaydi. Ushbu fikrdan biz anglashimiz mumkinki pedagog hamisha pedagogik odobi, axloqi va tarbiyasini bir me'yorda saqlay bilishi lozim. O'qituvchi eng avvalo oliyjanob fazilat va hislatlarga o'zi ega bo'lishi ya'ni

²⁶Davletshin M.T. Yoshpsihologiyavapedagogikpsixologiya. "O'qituvchi". T. 1974-y. 183-bet.

o'zlari ibrat maktabiga ega bo'lishlari muhim. O'qituvchilar butun hayoti va ish faoliyati davomida o'zlarini - o'zlari tarbiyalashlari, ana shu ibrat, namuna tushunchasini chuqur o'rganib so'ngra uni o'rgatish va tadbiq etish yuqori samaradorlikka yetaklaydi. Shu bilan bir qatorda mehnat faoliyati haqida ham alohida to'xtalib o'tish joiz. Chunki mehnat faqatgina hayotiy zaruriyat va yaxshi yashash manbaigina emas balki, o'sib kelayotgan yosh avlodda go'zal xulq va ma'naviy, axloqiy sifatlarini yanada takomillashtiradi. Ya'ni loqaydlik, beparvolik ma'suliyatsizlik kabi salbiy illatlarni bartaraf etish uchun asosiy omil hisoblanadi. O'qituvchining vazifasi bevosita bolalarni mehnatga ijobiy yondoshish, mehnatni hurmat qilish va sevish to'g'risida keng ma'noda tushuntirishi va mehnat ko'nikmalarini shakllantirishda tarbiyaviy ishlarini olib borishi kerak. O'qituvchi o'quvchilarga mehnatning har bir , aqliy, jismoniy, ijodiy sohasiga chuqurroq to'xtalib, ta'lim bilan hamohang tarzda tushuntiribgina qolmay, balki, yo'naltira bilishi bolaning shaxs sifatida shakllanishida muhim ko'priq vazifasini o'taydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abduraimov P. Milliy tarbiyatamoyillari // Kasb-hunarta'limi j. – T.: 2002.
2. Inomova M. Oiladabolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi. – T.: Nizomiynomidagi TDPU, 1999.
3. R.Mavloniova, N.Vohidova Pedagogika nazariyasi va tarixi. T.2010
4. Davletshin M.T Yosh psixologiya va pedagogik psixologiya T.1974